

VAN DE REDACTIE

Het Tiende Internationale Accountantscongres werd in het najaar van 1972 te Sydney (Australië) gehouden.

De nederlandse bijdragen tot dit congres zijn in dit nummer verzameld. Het betreft één internationaal rapport van Drs. W. van Bruinessen en twee nationale rapporten van resp. E. Beekman en Drs. D. G. van Til. In herinnering zij gebracht, dat de nationale rapporteurs geacht worden de heersende mening in hun land te vermelden ten opzichte van het International Paper (I.P.), dat op hun onderwerp betrekking heeft. De publicatie geschiedt ongewijzigd. De rapporten werden samengesteld in de loop van 1970/1971.

De redactie is het Congrescomité en de auteurs erkentelijk voor de toestemming tot deze publicatie, waardoor onze lezers in staat worden gesteld kennis te nemen van de nederlandse bijdragen tot het Internationale Congres.